

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15422597>

MILLIY-PSIXALOGIK LAKUNALAR VA ULARNING YUZAGA KELISH SABABLARI

Norboyeva Aziza

Termiz davlat universiteti

O'zbek tili yo'nalishi 2-kurs magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada lacuna hodisasiga to'xtalib o'tiladi. Bu hodisaning lingvokulturalogiya doirasida o'rganilishi, xalqlar hayotida tutgan o'rni haqida ma'lumotlar beriladi. Lakunalarning turlari kelib chiqish sabablari, oqibatlari yuzasidan fikr yuritiladi. Milliy-psixalogik lakunalar nima? Ularning hayotimizga ta'siri haqida bilib olishiniz mumkin.*

***Kalit so'zlar:** Antroposentrik tilshunoslik, lingvokulturalogiya, lakuna, subyektiv yoki milliy-psixologik lakuna, faoliyat-kommunikativ lakuna matniy lakuna, madaniy makondagi lakuna, fraziologizmlar, madaniy shok.*

Milliy madaniyat har bir xalqning o'ziga xos dunyo qarashini, o'ziga xos yashash tarzi, diniy e'tiqodini hattoki flora va fauna dunyosini ham belgilaydi. Ahr bir xalq dunyoda bir biriga o'xshash hayot tarzini namoyon etgani qadar bir bjrigan farqli hayot tarzini ham namoyot etadi. Shunday hollarda madaniyatlar aro ba'zi tushunmovchiliklar ba'zan esa bu tushunmovchiliklar orqasidan katta siyosiy darajada muommolar nizolar ham kelib chiqishi mumkin. Buning hammasi Xalqlar millatlar o'rtasida bir birini bilish nuqtayi nazaridan bilimlarning yetishmasligi sabab bo'lishi mumkin.

Hozirgi kunda zamonaviy tilshunoslikda inson omili markazga qo'yilgan holda olib borilayotgan tadqiqotlarda biz aynan shunday muommolarning kelib chiqish

sabablari oqibatlarini va ular nima sababdan shunday ekanligi o'rganilayotganining guvohi bo'lyapmiz. Zero, hozirgi zamon antroposentrik tilshunoslikning ham oldiga qo'ygan maqsadi shundan iboratdir. Ayniqsa yuqorida keltirilgani kabi muomolar lingvokulturalogiyaning o'rganish aspekti hisoblanadi.

Lingvokulturalogiyada lakuna deb ataluvchi hodisa mavjud. "Lakuna" termini ilk bor kanadalik tilshunoslar J.P. Vine va J. Darbelnelar tomonidan ilmiy muomalaga kiritilib, unga shunday ta'rif berilgan: "Bir tildagi so'z boshqa tilda muqobilini topa olmagan o'rinlarda har doim lakuna hodisasi voqelanadi"¹.

V.G. Gak lakunalarni "tilning leksik tizimidagi bo'shliqlar, bor bo'lishi kerakdek ko'ringan so'zlarning mavjud emasligi"², deb tushuntiradi. Tadqiqotchi lakunalarni mazkur jamiyatda tushunchalarning mavjudligi, biroq ularni ifodalovchi so'zlarning yo'qligi, bunday tushunchalar uchun boshqa tilda alohida leksik ifodalarning mavjud bo'lishi deb hisoblaydi. Lakunalarga misol tariqasida fransuz tilida rus tiliga qiyosan *сумка* va *куняток* so'zlarining mavjud emasligini keltiradi.

Lakunalar (J.P. Vine va J. Darbelne, V.L. Muravev), oraliq, lakuna (K. Xeyl), zid so'zlar, oraliqlar, lakunalar yoki til xaritasidagi oq dog'lar (Y.S. Stepanov), tarjima qilib bo'lmaydigan so'zlar (V.G. Chernov), muqobilsiz, nol so'z (I.A. Sternin), muqobilsiz yoki fonli leksika (L.S. Barxudarov, Y.M. Vereshagin, V.G. Kostomarov), tasodifiy lakunalar, tarjimasiz leksika (L.S. Barxudarov) va h.k. qo'llanilganini ko'rish mumkin.

Yuqorida keltirilgani kabi *lakunalar* muqobili bo'lmagan so'zlar hisoblanadi. Shundan ko'rinadiki biz muqobili mavjud o'rnini bosa oladigan ekvivalenti bor so'zlarni, narsalarni lakuna darajasida ololmaymiz. Masalan Qoraqalpoq xalqida non "sho'rik nan" tarzida mavjud bizda ammo unday tushuncha mavjud emas. Bizda ya'ni o'zbek xalqida "tandir non", "patir non", "nonvoy non" kabi turlari mavjud. Ammo Sho'rik nanning tuzulishi nonvoy nonga biroz o'xshab ketadi-yu ammo aynan o'zi

¹ Vinay J.P., Darbelnet J. Stylistique comparee du fraicais et de l'anglais. –Paris, 1958. –P. 10.

² Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. –Л.: Просвещение. Ленингр. от-е, 1977. –С. 261.

emas. Lekin bu lakunarlik yasamaydi. Chunki, ulardani nonga ekvivalent sifatida bizda ham non mavjud yoki aksi.

“Madaniyatlararo verbal va noverbal kommunikatsiya jarayonida “muloqotning uzilishi”, “muloqotning muvaffaqiyatsizlikka uchrashi”, “noqulay aloqa”, “lisoniy to‘qnashuv”, “madaniy shok” va h.k. ijtimoiy-madaniy lakunalarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy-madaniy lakunalarni quyidagicha tasniflash mumkin”[3]

Lakunalarining turli xil ko‘rinishlari mavjud. Bular: Subyektiv yoki milliy-psixologik lakunalar, faoliyat-kommunikativ lakunalar, matniy lakunalar, madaniy makondagi lakunalar. Biz shularning orasidan Subyektiv ya’ni milliy -psixologik lakunalar haqida to‘xtalib o‘tamiz. Bunday lakunalar milliy psixologik qarashlar bir biriga to‘g‘ri kelmay qolganda yuzaga keladi. Ammo bunday lakunalarni manfaatlar to‘qnashuvidan farqlay olish joiz. Chunki, hamma tushunmovchiliklar ham lakuna Darajasida maqomga ega bo‘lavermaydi. Agar ikki tomon uchun ham mohiyat tushunarli bo‘lib ikki tomon o‘zinikini maqullashga urinyotgan bo‘lsa bu yerda lakuna hodisasi mavjud emas.

Turli lingvomadaniyat jamoalari vakillarining milliy-madaniy xususiyatlarini aks ettiradigan subyektiv lakunalar. *Subyektiv yoki milliy-psixologik lakunalar* madaniyatlararo muloqot jarayonida ishtirokchilarning milliy-psixologik qarashlari bir-biriga mos kelmaganda yuzaga keladi. Masalan, nemislar o‘ta tartiblilik bilan boshqa xalqlardan ajralib tursa, koreyslar aksariyat hollarda kech qolishi bilan boshqa xalqlardan farqlanadi. Koreys muloqotida salomdan keyin kattalarga *shiksa hashossoyo?* (ovqat yedingizmi?) yoki kichiklarga *bab mokossoyo* (ovqat yedingmi?), deb so‘rash odat (bu odat Koreyadagi urush yillaridagi og‘ir ocharchilik paytida holahvol so‘rash oqibatida shakllangan) bo‘lsa, o‘zbek muloqoti uchun bu holat notabiiy sanaladi. Yapon jamiyati muloqot shakllaridagi “o‘ziniki-begona” qarama-qarshiligi ham subyektiv yoki milliy-psixologik lakunalarni aks ettiradi. Yaponiyada “o‘zinikilar” bilan dialektlar vositasida muloqotga kirishilsa, “begonalar” bilan, xususan, chet elliklar bilan adabiy tilda muloqot qilinadi[4]

3 Usmonova.Sh .Lingvokulturalogiya //darslik. Toshkent: 2019.-B.131

Xalqlar o'rtasida bunday tushunmovchiliklar yuqorida aytib o'tilgani kabi turli xil ta'sirlar, diniy qarashlar oqibatida yuzaga kelishi mumkin. Masalan o'zbek xalqi dagi, o'ta maishiy bo'lsada, qaynona-kelin munosabati boshqa, ayniqsa, g'arb mamlakatlari uchun tushunib bo'lmay hodisa bo'lishi mumkin. Va boshqa millatlar tomonidan agar nonga nisbatan behurmatlilik qilinsa bu o'zbek xalqi tomonidan qattiq qoralanadi. Chunki bizning xalqimizda non juda ham qadrlil bo'lib madaniyatimizning bir bo'ladi konsept darajasiga ko'tarilgandir. Nafaqat non o'zbek xalqida konsept darajasida bo'lmayada insonning oziqlanishu uchun xizmat qiluvchi barcha narsalarga nisbatan hurmat uvol qilmaslik hussi mavjud. Nonga esa bu eng yuqori darajda. Buning isboti sifatida "Nonning uvog'i ham non" kabi maqollarni "Nonni bosgan kishining ko'zi ko'r bo'ladi" frazeologizmini keltirishimiz mumkin. Milliy-psixologik lakunalar faqatikki millat kesimda emas balki bir millat kesimida ham yuzaga kelishi mumkin. Bu ham xalqni g'ayb joylashuv o'rniga bog'liqdir. Masalan Surxandaryo viloyatida qizga beriladigan qalin puli miqdari uncha katta emas va u kelishilmaydi. Kuyov tomonning bergani olinadi. Ammo Xorazm, Qoraqalpog'iston. To'rtko'l hududlarida bu to'y marosimining eng katta qismi hisoblanadi. Va to'y qalin puli miqdariga qarab belgilanadi. Bu o'z navbatida viloyat xalqlari orasida tushunmovchilikni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan: bu urf-odat Xorazmliklar hayolida Surxandaryo viloyatida qizlar qadrsiz degan bir qarashni keltirib chiqarsa, Surxandaryo xalqi nazarida farzand kabi bir buyuk ne'mat buyum kabi savdoga solinyapti degan qarashni keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak lacuna hodisasi bir qadar ziddiyatlarni yoki xalar o'rtasida kelishmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ammo u hodisa sifatida yashashi lozim. Chunki shunday hodisalardagina xalqlar madaniyati ochiladi. Bunday hodisalar bir qadar tillarni xalqlar madaniyatini taqqoslash qiyoslash vas hu o'rinda o'rganish ehtiyojini keltirib chiqaradi.

1

⁴ Усманова Ш. Маданиятлараро мулоқотда лакуналарнинг ўрни // Лингвист. Илмий мақолалар тўплами. V. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – Б. 152-156.